

УДК 634.0.62 (575.2)

КАТЕГОРИИ ЗАЩИТНОСТИ ЛЕСОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

М.К. Ражапбаев, В.М. Сураппаева, А.К. Рысбаева, Н.Б. Кубатбеков, А.С. Абылгазиева

Научно-производственный центр исследования лесов им. П.А. Гана

Института биологии НАН КР

mrajabbaev@yandex.ru, vsurappaeva@mail.ru, cholpon_66@mail.ru, robilius@mail.ru

Аннотация: Статья посвящена категориям защиты лесов - важного инструмента в области лесных отношений, а также одному из подходов использования экологической значимости при оценке лесов.

Summary: The article is devoted categories of protection of forests - an important tool in the field of forest relations, as well as one of the approaches of using environmental significance when assessing the forests.

Ключевые слова: леса, разделение лесов, категории защитности лесов, экологическая роль, оценка лесов

Key words: forests, forest protection categories, ecological role, assessment of forests

Нормативные правовые акты регулирования лесных отношений являются важным инструментом сохранения стабильности окружающей среды и природно-ресурсного потенциала. Поэтому необходимо обеспечение правильного, единообразного и эффективного применения законодательства в этой сфере.

Леса являются важнейшей составной частью биосферы. Они оказывают влияние на различные отрасли народного хозяйства, снабжая их древесиной, пищевыми продуктами, лекарственным, техническим сырьем и другой разнообразной продукцией, используются как пастбищные, сенокосные и охотничьи угодья.

Кроме сырьевого, леса имеют большое средозащитное и социальное значение. Являясь одним из важнейших компонентов экосистемы, леса выступают в качестве средства сохранения её в оптимальном для жизни людей состоянии. Они сохраняют водность рек, защищают горные склоны от оползней и селевых потоков. Зеленые насаждения помогают решать проблемы водной и ветровой эрозии почв, повышения урожайности сельскохозяйственных культур, служат местом отдыха населения. В настоящее время важное значение также придаётся их климаторегулирующей роли.

Основа сегодняшнего законодательства в области использования, охраны и защиты лесного фонда в нашей стране была заложена во времена Советского Союза, и многие определения и положения перешли в Лесной кодекс независимого Кыргызстана практически в неизменном виде. В последнее время Лесной кодекс и другие нормативно-правовые акты в сфере лесных отношений дорабатываются.

В Советском Союзе леса по народнохозяйственному значению и функциональным особенностям были разделены на три группы – первую, вторую и третью. Леса третьей группы в свою очередь подразделялись на освоенные и резервные. К первой группе относились леса, имеющие средозащитное и социальное значение. И в зависимости от выполняемых функций они разделялись на категории защитности.

Такое деление лесов на группы и категории защитности проведено с целью ведения лесного хозяйства и пользования ими дифференцированно, с учётом основного целевого назначения и выполняемых функций каждой группы и категории защитности [1].

Категория защитности – часть государственного лесного фонда, выделяемая в связи с особым защитным, водоохраным, санитарно-гигиеническим и другим специаль-

ным значениям, для использования преимущественно с одной из указанных целей [2].

Леса Кыргызстана Постановлением Правительства №315 от 3 июня 1960 года отнесены к первой группе, и, в соответствии с Лесным Кодексом 1999 года, имеют исключительно природоохранный статус, преследующий преимущественно защитные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные экологические цели с запрещением промышленной заготовки древесины.

В соответствии с экологическим, экономическим и социальным значением лесов, выполняемыми ими функциями производится разделение государственного лесного фонда на следующие категории защитности:

водоохранные (запретные полосы лесов по берегам рек, озер, водохранилищ и других водоемов);

защитные (противоэрозионные леса, защитные полосы лесов транспортных магистралей, леса в пустынных и малолесных горных районах, имеющие важное значение для защиты окружающей среды);

санитарно-гигиенические и оздоровительные (городские леса, лесопарки, леса зеленых зон вокруг населённых пунктов, леса первого и второго поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения, леса территорий санитарной охраны курортов);

леса особо охраняемых природных территорий (заповедники и заповедные зоны, национальные природные парки, заказники, особо ценные лесные массивы, леса, имеющие научное значение, включая генетические резерваты и памятники природы, орехово-плодовые леса, арчовые леса).

Отнесение лесов к категориям защитности производится Правительством Кыргызской Республики по представлению республиканского государственного органа управления лесным хозяйством. Установление режима лесопользования в зависимости от категорий защитности осуществляется им же.

Другими словами, категория защитности – это лес или участок леса, имеющий средозащитное или социальное значение, в зависимости от которого в нём устанавливается определённый режим лесопользова-

ния. Устанавливая категории вводя ограничения по лесопользованию, мы определяем важность выполняемых ими функций и тем самым ограничиваем себя в использовании некоторых ресурсов и услуг лесных экосистем.

Но определение в стоимостном выражении экологической роли и ценности лесов является непростой задачей. Методы и подходы экономической оценки различных средозащитных и социальных функций до сих пор являются темой обсуждения учёных всего мира. В международной практике есть много примеров различных способов экономической оценки экологических функций. Количество кислорода выделяемого лесом с единицы площади приравнивают к расходам, которые возникают при выработке его искусственным путем. Защитную роль лесов определяют по ущербу, нанесённому селями, паводками и лавинами хозяйственным объектам, сельхозугодьям, а также по затратам на восстановление питательных веществ в смытых почвах [3] и качествах этих земель [4]. Полезащитные функции оцениваются по увеличению урожая [4]. Для оценки рекреационных лесов применяются методы анкетно-гипотетические и по дорожным расходам [5]. Однако охарактеризовать одной цифрой или одним коэффициентом всё то разнообразие полезностей, которые дают леса, достаточно сложно, а суммирование оценок всех функций не совсем правильно, так как они могут носить не только местный, локальный, но и глобальный характер. Поэтому общество должно само определить экологическое значение в каждом конкретном случае. Оно может основываться, как уже выше сказано, на исследованиях и расчетах по выполняемым экологическим функциям, а также на опросном методе, по транспортным расходам и др.

Поэтому такой важный инструмент, как категория защитности, был использован научными сотрудниками ВНИИЛМ для определения экологической значимости лесов и оценки их для случаев, когда происходит изъятие или трансформация лесных земель, т.е. перевод в категорию, не связанную с ведением лесного хозяйства.

Исходя из режимов лесопользования или ограничений, эти категории защитности были проранжированы и установлены коэффициенты. В свою очередь такая категория, как «леса зеленых зон вокруг населённых пунктов», была разделена на несколько категорий по количеству населения.

Самым важным моментом в данной работе было определить шаг между значениями коэффициентов. Поэтому на первом этапе их диапазон колебался от 1 до 5, т.е. лесам с наименьшими ограничениями был присвоен коэффициент 1 (леса III группы – резервные), а лесам с наибольшими ограничениями (заповедники) был присвоен коэффициент 5. И с течением времени по результатам апробации и с учётом мнения всех заинтересованных сторон они коррек-

Таблица 1). В графе 2 даётся формулировка категорий защитности из Лесного кодекса КР, на наш взгляд она наиболее применима и не содержит каких-либо противоречий. Считаем также, что нет необходимости в группировании, а лучше каждую категорию указать отдельно и установить режимы лесопользования по ним.

Таблица 1 (орехово-плодовые и арчовые леса) следует исключить.

Такое упорядочение позволит работникам лесного хозяйства, лесопользователям и всем заинтересованным сторонам более четко понимать статус лесов и это, соответ-

тировались. В конечном итоге их диапазон составил от 1 до 10. В дальнейшем эта шкала коэффициентов категорий защитности, определяющая экологическую значимость лесов, была принята как нормативный документ [6]. Так как все определения в отношении категорий защитности у нас одинаковы, мы вполне можем использовать данный принцип определения экологической значимости и в наших условиях.

Но для начала необходимо провести некоторое упорядочение документации в этом отношении, так как в настоящее время нет единообразия в документах и в их оформлении. Категории защитности в учёте лесного фонда [7] и в Лесном кодексе имеют некоторые различия (

Кроме того, с нашей точки зрения, не совсем верно включение в категорию защитности «особо охраняемые природные территории» орехово-плодовых и арчовых лесов. Потому что на территории этих лесов могут быть введены режимы особо охраняемых природных территорий, т.е. заповедников, парков, заказников и т.д. Поэтому, чтобы не было повторений, 17 и 18 пункты ственно, положительно повлияет на некоторые процессы в сфере лесных отношений. В свою очередь на такой чётко обозначенный статус можно опираться при расчётах стоимости лесных земель.

Таблица 1

Категории защитности по учёту лесного фонда 2003 г. и по Лесному кодексу КР

	по учёту лесного фонда 2003 г.		по Лесному кодексу КР
	1		2
	I. Леса I группы — всего		
	а) леса, выполняющие защитные водоохранные функции, в т.ч.:		водоохранные
1	запретные полосы лесов по берегам рек, озёр, водохранилищ	1	запретные полосы лесов по берегам рек, озёр, водохранилищ и других водоемов
	б) леса, выполняющие преимущественно защитные функции, в т.ч.:		защитные
2	леса противозерозионные	2	противозерозионные леса
3	защитные полосы вдоль дорог республиканского и областного значения	3	защитные полосы лесов транспортных магистралей
4	государственные лесные полосы	4	
5	байрачные леса, имеющие важное значение для защиты окружающей среды		леса в пустынных и малолесных горных районах, имеющие важное значение для защиты окружающей сре-

			ды
	в) леса, выполняющие санитарно-гигиенические и оздоровительные функции, в т.ч.:		санитарно-гигиенические и оздоровительные
6	леса зеленых зон вокруг городов и населенных пунктов	5	городские леса
	г) леса специального целевого назначения, в т.ч.:	6	лесопарки
7	леса заповедников	7	леса зеленых зон вокруг населенных пунктов
8	заповедные лесные участки	8	леса первого и второго поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения
9	лесоплодовые насаждения	9	леса территорий санитарной охраны курортов
	II. Леса особо охраняемых территорий		леса особо охраняемых природных территорий
10	а) леса государственных национальных природных парков	10	Заповедники
11	б) леса государственных заповедников	11	заповедные зоны
		12	национальные природные парки
		13	заказники
		14	особо ценные лесные массивы
		15	леса, имеющие научное значение, включая генетические резерваты
		16	памятники природы
		17	орехово-плодовые леса
		18	арчевые леса

ЛИТЕРАТУРА

1. Воробьев Г.И., Воронин И.В., Янушко А.Д., Рукосуев Г.Н. Под ред. Г.И. Воробьева. Экономика лесного хозяйства СССР. Учебник / М.: Высш. Школа. 1985. С. 85-86.
2. Под общ.ред. А.И. Прохорова. Справочник работника лесного хозяйства / Алма-Ата: Кайнар. 1989. С. 6-7.
3. Ажибеков К.И. Экономическая эффективность защитных насаждений в поясе арчевых лесов Киргизии //Тезисы докладов. На всесоюзном совещании "Защитное лесоразведение и рациональное использование земельных ресурсов в горах". Ташкент: МСХ УзССР. 1979. С 298-301.
4. Спиридонов Б.С., Морева Л.С., Шараева О.А. и др. Эколого-экономическая роль

- леса. Новосибирск: Наука. 1986. С. 37-42.
5. Петерсон Дж., Лангнер Л., Браун Т. Определение стоимости продуктов многоцелевого пользования при переходе от командной экономики к рыночной системе /Лесное хозяйство. М.: Экология. 1993. №3. С. 17-22.
6. Методика экономической оценки лесов. //Сборник нормативных правовых актов в области использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов. Пушкино: ВНИИЛМ. 2002. С. 261-276.
7. Единовременный учёт Государственного лесного фонда Кыргызской Республики. Сводные материалы по республике. Бишкек. 2003.